

Ferramenta da Terapia

Humanista: Exploração de Modelos Mentais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A exploração de modelos mentais é uma ferramenta da terapia humanista que visa investigar e compreender os padrões de pensamento, crenças, valores e representações mentais que influenciam o comportamento e a percepção do indivíduo sobre si mesmo e o mundo.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Humanista: Pautada na abordagem centrada na pessoa, a terapia humanista enfatiza o autoconhecimento, a autenticidade e a

Enciclopédia da Conscienciologia
autorrealização como pilares fundamentais para o
crescimento pessoal.

Modelos Mentais: Refere-se aos esquemas cognitivos e estruturas de pensamento internalizadas pelo indivíduo, que moldam sua forma de perceber, interpretar e interagir com o ambiente e consigo mesmo.

III. Objetivos da Exploração de Modelos Mentais

Autoconsciência e Reflexão: Proporcionar ao indivíduo insights sobre seus padrões de pensamento e comportamento, promovendo a autoconsciência e a reflexão sobre suas percepções e atitudes.

Identificação de Crenças Limitantes: Identificar e questionar crenças e modelos mentais disfuncionais ou limitadores que possam estar impedindo o crescimento pessoal e a realização de potenciais.

Promoção de Mudanças Cognitivas: Estimular a reconstrução e flexibilização de modelos mentais rígidos ou negativos, promovendo a adaptação, o crescimento e o bem-estar psicológico.

IV. Estratégias de Exploração de Modelos Mentais

Enciclopédia da Conscienciologia

Entrevistas Exploratórias: Utilização de técnicas de entrevista para investigar a história de vida, experiências significativas e padrões de pensamento do indivíduo.

Questionamento Socrático: Aplicação de questionamentos reflexivos e provocativos para desafiar e revisar crenças e pressupostos do paciente.

Análise de Narrativas e Metáforas: Exploração de narrativas pessoais, metáforas e linguagem simbólica como formas de acessar e compreender os modelos mentais do indivíduo.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

É essencial que a exploração de modelos mentais seja conduzida com respeito, empatia e não julgamento, garantindo a autonomia e integridade do indivíduo durante o processo terapêutico.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas futuras podem investigar a eficácia das intervenções de exploração de modelos mentais na promoção do autoconhecimento, transformação pessoal e bem-estar psicológico dos indivíduos, bem

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
como sua aplicabilidade em diferentes contextos
clínicos e populacionais.